

O PSICÓLOGO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ATUAÇÕES POSSÍVEIS

DOI: 10.5281/zenodo.18808400

Eliel Freitas Mendonça¹

¹Psicologia – Universidade Estadual do Ceará (UECE)

elielfreitas0@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1951655090228197>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar qual a atuação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil a partir de uma revisão de literatura. Os objetivos específicos consistiram em descrever a história da APS, citar suas características e discutir as ações e serviços do psicólogo nesse nível. Para isso, buscou-se fazer uma retrospectiva histórica dos conceitos de saúde, bem como das políticas de saúde em território nacional. Depois foi feito um apanhado das atuações do psicólogo da saúde nesse nível de atenção à saúde, assim como suscitada uma reflexão de como a práxis desse profissional pode impactar positivamente no cenário da saúde hodierna no Brasil. As ações do psicólogo da saúde na APS ainda não são tão conhecidas e difundidas quanto àquelas do psicólogo que atua nos níveis secundários, e, sobretudo, terciários da saúde. Percebeu-se a importância de trazer a concretude da *práxis* desse profissional, a fim de que não fique somente em uma discussão de grau reflexivo do assunto. Foi achado na literatura um leque de atuações do psicólogo, passando desde os atendimentos individuais até o trabalho com a equipe multidisciplinar. Tais ações dentro da APS foram descritas e discutidas, identificando seus potenciais, bem como os desafios para o trabalho do psicólogo nesse contexto. Concluiu-se que o objetivo geral foi alcançado, bem como levantadas reflexões para maior aprofundamento dessa temática.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde (APS); Atuações; Psicólogo. Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade analisar qual a atuação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde (APS). A temática veio à tona a partir da percepção de que o papel do psicólogo nos outros níveis de atenção à saúde - secundário e terciário -, é mais amplamente discutido, enquanto na APS ocorre uma dificuldade de se entender a *práxis* desse profissional, deixando à mostra uma prática não muito bem definida, por muitas vezes “obscura” (SAAR; TREVIZAN, 2007 *apud* DIAS; SILVA, 2016), uma vez que há conflitos na delimitação do papel dos psicólogos (BOING; CREPALDI, 2010 *apud* DIAS; SILVA, 2016).

Dias e Silva (2016) afirmam que, geralmente, é atribuída ao psicólogo a função de fornecer apoio emocional ao paciente, à família e à equipe. Por outro lado, as autoras também apontam dificuldades do psicólogo em articular ações de saúde mental na atenção básica, uma

vez identificadas a ausência de rede, os desafios na atuação com a equipe multidisciplinar, além da falta de conhecimentos ou entraves na formação e prática no contexto da saúde pública (DIAS; SILVA, 2016).

De forma a adentrar nessa temática, é preciso antes de tudo, fazer um panorama histórico sobre a saúde pública a nível nacional, perpassando pela definição de saúde e suas vicissitudes, bem como pela história do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus níveis de atenção à saúde. Moreira *et al.* (2021) afirmam que o processo de inserção da psicologia na APS ocorreu a partir de movimentos precedentes às leis que institucionalizaram o psicólogo como integrante da equipe de saúde, como os da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica. Esta última é considerada o marcador mais relevante para a entrada da psicologia na APS, pois esse movimento tensiona o lugar do manicômio na atenção à saúde mental, se desvincilhando do paradigma biomédico e migrando para o modelo biopsicossocial em saúde, isto é, tirando o foco da instituição hospitalar e proporcionando níveis de atenção à saúde mais descentralizados (MOREIRA *et al.*, 2021).

Nesse sentido, o psicólogo precisou se readequar aos aspectos práticos que a realidade da APS exige, bem como entrar em concordância com os princípios e diretrizes do SUS, já que este coloca a saúde coletiva como proposta para os atendimentos (CINTRA; BERNARDO, 2017). Os movimentos sociais demonstram que o psicólogo se desvincilhou dos antigos paradigmas biomédicos, mas ainda tenta transferir a clínica tradicional para sua atuação no nível primário de saúde. É necessário, portanto, que ele rompa com essa atuação descontextualizada sobre o serviço em está inserido, e se atente para o que o povo demanda na comunidade local, e para isso, o psicólogo deve saber quais ações são possíveis no seu trabalho na APS. Em vistas disso, esse trabalho se propôs não somente a trazer essa discussão relevante sobre o psicólogo, mas também citar, descrever, detalhar e fomentar a *práxis* desse profissional na porta de entrada do SUS.

2. METODOLOGIA

Para fins de revisão de literatura, foram utilizados como critérios de inclusão nas buscas dos materiais o idioma português, o período de 2015 a 2025 e a semelhança com o objetivo principal desta pesquisa – identificar qual a atuação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde. Os critérios de exclusão foram os idiomas estrangeiros, os anos anteriores a 2015, e as pesquisas que destoavam do objetivo geral do trabalho.

Dessarte, foi realizada uma busca na plataforma digital CAPES com os descritores

“psicologia”, “atenção primária à saúde” e “atuação”, considerando a operador booleano “and”, sendo resgatados cinco artigos com o objetivo similar ao objetivo desta pesquisa, dentro de um total de 49 materiais que apareceram na busca. Para complementar essa busca, foram utilizados algumas citações importantes da Organização Mundial da Saúde (OMS), leis que referenciam o SUS e a saúde no Brasil, bem como referências técnicas do psicólogo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É de conhecimento da comunidade científica e dos profissionais da psicologia que o psicólogo da saúde possui diversos saberes e práticas nos mais variados níveis de atenção à saúde no Brasil (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021). O psicólogo da saúde em nível de atenção secundária pode atuar em Centros de Atenção Psicossocial, atendendo o público com transtornos mentais, intervindo em casos mais complexos de saúde mental; e atuar a nível terciário, nos hospitais, com demandas mais complexas e urgentes (CINTRA; BERNARDO, 2017). No entanto, em comparação os níveis citados anteriormente, ainda se é pouco discutido a atuação do psicólogo da saúde a nível primário, ficando sua prática ainda um pouco desconhecida (CINTRA; BERNARDO, 2017).

Assim, observando-se tanto a concretude que os outros níveis de atenção à saúde, a saber o secundário e o terciário, conferem para o papel do psicólogo da saúde, quanto uma discussão pouca concreta à comunidade científica e profissionais sobre o nível primário, considerou-se de suma importância realizar uma breve revisão de literatura para expor a práxis do psicólogo da saúde no nível que é a porta de entrada do Sistema Único (SUS) do Brasil (BRASIL, 2011).

A saúde antes da década de 1940 era entendida como ausência de doenças, mas que a partir da concepção da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995), passou a ser compreendida de uma maneira mais integral, como completo bem-estar físico, mental e social do sujeito. A saúde também reflete uma conjuntura social, política, cultural e econômica (SCLIAR, 2007 *apud* CINTRA; BERNARDO, 2017). É apreendendo essa conceituação sobre a saúde que as políticas sociais e públicas se movimentam e se concretizam, isto é, aderem aos conceitos a fim de pô-los em prática no formato de direitos fundamentais. É possível perceber isso na própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), quando a saúde é posta como um direito social fundamental das pessoas no Brasil. Contudo, como ressaltam Souza *et al.* (2021), a saúde é um resultante de muitos direitos sociais, tal qual a constituição cidadã promulga, como: educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e

proteção à maternidade e à infância (BRASIL, 1988). Assim, a saúde não se faz por si só, ela precisa estar engendrada na política e na economia do país, já que para se ter saúde a população precisa ter garantidos os demais direitos sociais.

E é a por meio da política e de seus movimentos que a saúde no Brasil foi reinventada. Em 1990, o grande marco da saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado, instituindo-se a Lei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990), que visa a promoção, a proteção e a recuperação em saúde, através de princípios como a universalidade, a gratuidade, a integralidade e a descentralização. Essa lei, juntamente com a Lei nº 8.142/1990, é conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS) (CINTRA; BERNARDO, 2017). A Constituição Federal de 1988 deu “vida” ao SUS, mas foi a LOS a maior responsável pelo seu crescimento e desenvolvimento (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021).

No entanto, não se pode entender a LOS como um fato isolado, e sim como um produto da democratização da saúde, gerado por meio do desdobramento de movimentos sociais e políticos, ou melhor, por meio da Reforma Sanitária Brasileira e da Reforma Psiquiátrica (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021). Isto é, de forma resumida, o SUS nasceu das lutas e reivindicações de movimentos sociais (CINTRA; BERNARDO, 2017). Então, um importante marco dessas reivindicações, por um sistema de saúde pública no país, foi a Reforma Sanitária, que remonta à década de 1970, encabeçada por profissionais de diferentes segmentos da saúde, sociedade civil e outros grupos sociais que lutavam pelo direito universal da saúde e assistência (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021).

Aliada à Reforma Sanitária Brasileira, surge a Reforma Psiquiátrica, que partilha dos mesmos ideais, procurando promover um modelo substitutivo ao modelo biomédico, mas acrescentando agora o campo da saúde mental (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021). Estes movimentos propunham a redemocratização, bem como garantias de novas possibilidades de cuidado aos cidadãos brasileiros que são indissociáveis dentro de um sistema único de saúde (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Consoante Souza *et al.* (2021), as conferências de saúde e de saúde mental reforçaram os mesmos ideais, acrescentando a urgência de se reformular o currículo dos profissionais de saúde, adaptando-os à nova realidade do trabalho em equipes multiprofissionais e para o desafio de reverter um modelo assistencial organicista e medicalizante. Assim, em 1987 é criado o SUDS – Sistema Único e Descentralizado da Saúde -, que viria a ser o sistema protótipo do próprio SUS (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021).

O SUDS foi substituído pelo SUS, e este até hoje é o sistema modelo que perpetua a política pública de saúde em todo o território brasileiro. Esse sistema indicou uma prática que

não se limitasse ao combate de doenças e ao modelo biomédico, expandindo a ação dos profissionais de saúde para todos os níveis de atenção (primário, secundário, terciário), ressaltando a importância da prevenção e da promoção de saúde e possibilitando, de maneira mais incisiva, o ingresso de novas categorias no campo da saúde pública. Ele:

está dividido em três níveis de atenção, apresentados da maior para a menor complexidade: o nível terciário (que envolve procedimentos de alta complexidade, tecnologia e custo); o nível secundário (que visam atender agravos à saúde que demandem profissionais especialistas ou recursos mais avançados que o nível primário) e o nível primário, *locus* da pesquisa aqui apresentada, em que são realizados os procedimentos que necessitam de menos tecnologia e equipamentos, capazes de dar resolutividade à maioria dos problemas comuns à população (CINTRA; BERNARDO, 2017, p. 885).

A Atenção Primária à Saúde (APS), também chamada de Atenção Básica (AB), ficou definida como a porta de entrada da população no sistema nacional de saúde, onde acontece a referência e contrarreferência para os demais serviços especializados, sendo ela também a responsável pela coordenação e integração dos cuidados em saúde (BRASIL, 2011). Ela é considerada o nível mais próximo do contexto social e cultural do usuário, que possibilita o enfoque nos determinantes de saúde, e, portanto, tem como foco os indivíduos, as suas famílias e a população, e não a enfermidade (SOUZA; SANTOS; COLETTI, 2021).

A APS se responsabiliza por cerca de 80% dos problemas de saúde de sua população tanto no contexto individual quanto coletivo, por meio da promoção e proteção da saúde, da prevenção de agravos, do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), sendo que uma quantidade expressiva apresenta alguma questão relacionada ao sofrimento mental.

Segundo Dias e Silva (2016), o setor da saúde pública, nos seus três níveis de atenção, representa um dos maiores campos de trabalho dos psicólogos. A inserção do psicólogo na saúde pública é recente (MOREIRA *et al.*, 2021). Estima-se que entre 1976 e 1984, a atuação dos psicólogos na saúde pública experimentou um crescimento de 21,47%, ultrapassando a média de outras categorias profissionais (DIAS; SILVA, 2016). Para Dias e Silva (2016), há quatro fatores que se destacam para a inserção do psicólogo nesse nível:

1) o contexto de políticas públicas de saúde do final dos anos 1970 e, principalmente, nos 1980; 2) a diminuição da busca pelos consultórios de Psicologia, devido ao empobrecimento da população; 3) a ação da própria categoria com o intuito de redefinir a função social da Psicologia na sociedade e 4) a popularização da psicologia na sociedade através da difusão da psicanálise (DIAS; SILVA, 2016, p. 535).

No que tange à inclusão do psicólogo na APS, ela é mais recente ainda (SILVA, 2022), e se deu oficialmente a partir dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 2008 (BRANDOLT; CEZAR, 2018), atualmente chamados de “E-multi” (NOGUEIRA *et al.*, 2024). O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) (CFP, 2019) afirma que o principal contexto de atuação do psicólogo na APS é a Unidade Básica de Saúde (UBS), embora o profissional também possa trabalhar em ambulatórios hospitalares e em outros serviços públicos ligados a outras políticas, como a de Assistência Social.

Essa nova seara de atuação mobilizou transformações nas práticas psicológicas e de saúde, rompendo com a clínica tradicional e desconstruindo visões estereotipadas sobre transtornos mentais e lógica manicomial (DIAS; SILVA, 2016). O psicólogo torna-se um ator estratégico na operacionalização de uma política antimanicomial dentro da atenção primária (CFP, 2019). É o conceito de clínica ampliada que passa a ser utilizado, remetendo-se à oferta de um serviço de saúde que se estende para a família e comunidade, e aciona as redes de saúde e intersetorial (SILVA, 2022).

Visto isso, o trabalho dos psicólogos na atenção básica tem sido alvo ultimamente de estudos pelos pesquisadores da saúde pública (DIAS; SILVA, 2016). Alguns desses estudos focalizam em como a psicologia pode contribuir com a equipe multidisciplinar, contudo, ainda apontam que sua atuação não é muito bem definida (DIAS; SILVA, 2016). Tanto o psicólogo como outros profissionais da APS seguem com dificuldades para abordar as demandas de saúde mental, pois mantém-se a compreensão de que elas são exclusivas do psicólogo, segmentarizando assim o serviço, produzindo uma dicotomia entre as demandas de saúde e as de saúde mental (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Apesar disso, Silva (2022) articula que o psicólogo a nível primário da saúde deve atuar de maneira multidisciplinar com o objetivo de prestar assistência psicológica aos enfermos e familiares.

O objetivo desse profissional é a promoção da saúde e qualidade de vida dos usuários do sistema de saúde e da comunidade, contribuindo para a eliminação de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência e exploração (RONZARI; RODRIGUES *apud* SILVA, 2022). É função do psicólogo da APS facilitar a comunicação entre o paciente, o familiar e a equipe de saúde, levando sempre para os atendimentos ao público a escuta e as intervenções necessárias, servindo-se de psicoterapias, orientações, oficinas, testes psicológicos, entre outros (SILVA, 2022).

No estudo de Moreira *et al.* (2021), em que relataram a experiência de psicólogas na APS, emergiram como cenários de atuação na APS: a clínica ampliada; territorialização; gestão

clínica; manejo de transtornos mentais menos complexos; promoção da saúde; trabalho com grupos; intersetorialidade; e participação popular. Brandolt e Cezar (2018) corroboram com essas informações, relatando que as ações possíveis da psicologia são os atendimentos individuais e as práticas coletivas interdisciplinares, como grupos, acolhimentos e interconsultas. Sobre a clínica ampliada, as possibilidades de ações concretas da psicologia se voltam à gestão da clínica, sob a forma de acolhimento, matriciamento, atendimentos individuais e domiciliares, e construção de projeto terapêutico singular (MOREIRA *et al.*, 2021).

No que se refere ao acolhimento, preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH), o psicólogo pode adotá-lo como estratégia para qualificação da escuta, construção de vínculo e garantia do acesso aos serviços (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Brandolt e Cezar (2018) expõem que a prática do acolhimento é um exemplo de tecnologia leve, presente no cotidiano da APS, de caráter multiprofissional, que efetiva uma escuta ampliada e olhar integral, além de ser um dispositivo capaz de acolher o sofrimento, e reconhecer riscos e vulnerabilidades dos indivíduos. Com a presença do psicólogo no acolhimento, é possível uma escuta mais apurada de informações sutis que, por vezes, passam despercebidas por outros profissionais (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

Com respeito à territorialização, os psicólogos podem atuar identificando os processos de saúde da comunidade, seus modos de vida e as principais instituições, bem como as potencialidades e atores mais proativos (MOREIRA *et al.*, 2021). Para isso, essa atuação precisa ocorrer em equipe, pois com o trabalho conjunto é possível conhecer o ambiente, as situações socioeconômicas e elaborar planos de ação, projetando um acolhimento humanizado dos sujeitos nas estratégias de saúde da família (ESF) (ZEPPE, 2014 *apud* SILVA, 2022). A partir da territorialização e da clínica ampliada, os profissionais da APS conseguem identificar os processos de saúde e, assim, possibilitar o trabalho do psicólogo com grupos. Esses grupos se constituem como espaços coletivos que ensejam momentos de partilha e processos de cuidado em saúde mental, podendo ser de natureza pedagógica, operativa ou terapêutica, como grupos de acolhimento a transtornos mentais leves, violência de gênero, saúde da mulher e outras propostas (DIAS; SILVA, 2016; MOREIRA *et al.*, 2021).

Durante o estudo de campo de Dias e Silva (2016), com profissionais da Atenção Primária à Saúde na cidade de Uberlândia, eles captaram que a equipe compreende como trabalho principal dos psicólogos: demandas espontâneas, retornos de atendimentos, realizações e participação de grupos, orientações e encaminhamentos, sendo essas ações circunscritas à

saúde mental. Os autores, não obstante, elucidam que o psicólogo também pode trabalhar no apoio matricial, atuando em encontros interdisciplinares entre os profissionais dos serviços de saúde mental e profissionais das unidades de atenção básica, a fim de que os primeiros auxiliem os segundos, principalmente no que tange às avaliações e atendimentos (DIAS; SILVA, 2016). Logo, as ações de saúde mental não ficam restritas somente aos profissionais de saúde, como o psicólogo e psiquiatra, mas também ao restante da equipe da ESF, não fragmentando o serviço, afinal saúde mental faz parte dos processos de saúde. Esse trabalho matricial com as equipes de atenção básica constrói parcerias e trabalho conjunto de corresponsabilização pela clientela de saúde mental (DIAS; SILVA, 2016).

Isto posto, o psicólogo da APS pode efetuar visitas e grupos para pacientes participantes do Programa de Saúde Mental do município (DIAS; SILVA, 2016). Contudo, o psicólogo não precisa ficar restrito a grupos que apenas trabalham temáticas em torno da saúde mental, também pode atuar com outros grupos, como o de diabéticos e hipertensos (DIAS; SILVA, 2016). Esse trabalho com grupos na APS é uma estratégia que proporciona uma maior abrangência de ações, integração e desenvolvimento social entre os participantes (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Ademais, Brandolt e Cezar (2018) afirmam que os psicólogos podem ainda trabalhar com grupos de gestantes, de mulheres, de atividade física e outros grupos de saúde.

Conquanto se tenha uma abertura da função do psicólogo na APS para atuar com esses grupos variados, que não propriamente ditos da saúde mental, Dias e Silva (2016) indicam que alguns profissionais, participantes de sua pesquisa, não atribuíram ou reconheceram esse papel. Dessarte, as autoras afirmam que práticas que envolvem outros profissionais, como grupos e práticas comunitárias, na maioria das vezes, não são legitimadas como campo da psicologia.

Essa deslegitimação de outras possibilidades de atuação do psicólogo é, por vezes, pautada ainda na dogmatização da função tradicional da psicologia, o atendimento clínico individual. No mesmo estudo de Dias e Silva (2016), os profissionais participantes definiram a “escuta” como a especificidade e a contribuição principal dos psicólogos, pois os pacientes querem ser escutados. A escuta, de fato, é uma função primordial do trabalho do psicólogo, pois a partir dela pode ser feito o melhor manejo dos casos e a organização de estratégias de articulação com outros equipamentos de atenção à saúde mental (MOREIRA *et al.*, 2021).

Nesse sentido, faz-se vale que Moreira *et al.* (2021), em seu estudo, trabalharam com: o manejo de transtornos mentais comuns, e com indivíduos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas; pessoas em violação de direitos de crianças e adolescentes; escuta de usuários

pertencentes a grupos minoritários, como mulheres, população negra e população LGBTQIA+, e de pessoas com comportamento suicida (MOREIRA *et al.*, 2021). Moreira *et al.* (2021) traz destaque para essa importante atuação do psicólogo nos atendimentos individuais, e descrevem o psicólogo na atenção básica como agente facilitador da formação das subjetividades coletivas no território.

Sabe-se também que o psicólogo da atenção básica não atua unicamente com atendimentos individuais, podendo também exercer o seu trabalho com o resgate da subjetividade dos usuários nos grupos, no acompanhamento familiar e nas orientações sobre cuidados em saúde, bem como nas devolutivas que o profissional pode realizar (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Dito isto, a psicologia contribui não somente com suas atuações concretas e preconizadas na APS, mas também com seu “olhar”, como, por exemplo, contribuindo para a compreensão do funcionamento das relações, das repetições e marcas nas histórias dos sujeitos e família envolvidos, bem como de aspectos comportamentais e vulnerabilidades psicossociais (BRANDOLT; CEZAR, 2018). A atuação somada ao olhar da psicologia pode facilitar os processos de subjetivação dos usuários da saúde, que, por vezes passam despercebidos pela equipe (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

Em se tratando desse trabalho em equipe, faz-se necessário também abordar a questão das visitas domiciliares, que são dispositivos que reconhecem a singularidade de cada usuário/família acompanhada (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Infere-se, portanto, que as visitas podem fornecer subsídios para o trabalho do psicólogo como agente facilitador de subjetividades no campo da APS. As visitas permitem uma articulação entre a psicologia e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), ofertando promoção e prevenção em saúde, reconhecimento das demandas psicológicas e sociais da família, orientações sobre saúde mental e serviços disponíveis, apuração de demandas reprimidas e fortalecimento de vínculos, a fim de estruturar um plano terapêutico mais equitativo às famílias (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

As interconsultas, reuniões e atividades entre as diferentes profissões, são outras atividades que o psicólogo pode participar (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Elas possuem o objetivo de aperfeiçoar os atendimentos, trazer maior discussão dos casos e de estratégias de cuidado mais integrais, possibilitando ao psicólogo contribuir por meio de observação sobre a rede de relacionamentos e intensidade nos vínculos familiares e orientação sobre o desenvolvimento psicomotor, e fazendo repercutir à equipe as situações de vulnerabilidade social das famílias (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

A articulação com a rede de serviços faz parte da *praxis* de todos os profissionais da

APS, incluindo o psicólogo. No entanto, ressalta-se que a articulação do psicólogo com a rede é fundamental para qualificar o cuidado, de forma integral, aos usuários e família, uma vez que o profissional pode incrementar uma articulação com os serviços da rede de saúde, saúde mental, socioassistencial, educacional e até judiciário (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

Brandolt e Cezar (2018), em sua experiência na APS, também identificaram possibilidades de o psicólogo atuar no Programa Saúde da Escola (PSE), desenvolvendo atividades que envolvam saúde e educação para enfrentamento das vulnerabilidades locais. Mediante o PSE, os psicólogos atuam na promoção, prevenção e atenção à saúde, fortalecendo o vínculo e confiança com a comunidade para desenvolver trabalhos com crianças e adolescentes (BRANDOLT; CEZAR, 2018).

A partir desse escopo de atuações do psicólogo na atenção básica, percebe-se que esse profissional tem muito a contribuir no nível primário da saúde, perpassando desde práticas mais particulares, como nos atendimentos individuais e escuta, até práticas mais ampliadas e interdisciplinares (BRANDOLT; CEZAR, 2018), como: acolhimento, matriciamento, territorialização, realização de grupos, visitas domiciliares, interconsultas, criação de projetos terapêuticos singulares e articulação com a rede (DIAS; SILVA, 2016; MOREIRA *et al.*, 2021; SILVA, 2022).

Segundo referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia (2019), algumas práticas a mais são sugeridas para o psicólogo na Atenção Básica, e mais especificamente nas UBS:

1. Construir agendas compartilhadas periodicamente com a EqSF e equipes de AB de forma participativa visando a maior inserção nas ações dentro do território e do cotidiano da ESF/UBS, buscando ampliar a compreensão do fazer da Psicologia para além do transtorno mental e dos atendimentos individualizados;
2. Criar, juntamente com as EqSF e demais categorias pertencentes ao NASF, critérios nítidos de acionamento do Apoio Matricial, levando-se em consideração a melhoria das práticas de acolhimento dentro e fora da unidade;
3. É necessário ainda que a(o) profissional da Psicologia, nessa construção, leve em consideração que o Apoio Matricial contém em si a noção de Apoio Institucional (MELO *et al.*, 2018), o que faz com o que o profissional assuma um papel de problematização dos processos de trabalho da organização e mesmo das missões e objetivos do serviço. Isto pode levar a estratégias de desestabilização das fronteiras do saber e dos territórios de poder na gestão e no cuidado em saúde. Ao assumir esse posicionamento distanciado e ao mesmo tempo inserido nas equipes de AB, a(o) profissional da Psicologia pode contribuir para relações menos verticalizadas e mais democráticas;
4. Contribuir e provocar as equipes de AB para a construção de PTSs de casos que resgatem a complexidade da produção de saúde e que contribuam para a horizontalização das relações, a ampliação da clínica e produção de novas formas de subjetivação. Nunca é demais lembrar que a construção dos PTS deve reconhecer também, e principalmente, o protagonismo dos usuários e sua rede de apoio na

produção do cuidado. Este aspecto crucial da clínica ampliada visa a a redução das dependências do usuário em relação aos profissionais e aos serviços e incentiva o autocuidado;

5. Reconhecer que seu fazer é permanentemente afetado pelos atravessamentos sociais, culturais, econômicos e comunitários em sua clínica individual ou grupal, abrindo espaço para os enfrentamentos coletivos de questões como a violência, o desemprego, pobreza, gênero, relações

raciais, diversidade sexual, religiosidade e processos de adoecimento. Além disso, diante das pressões do contexto local, a(o) psicóloga(o) pode inserir em sua clínica outras categorias e coletivos que, inclusive, possam propor um remodelamento do cuidado através, por exemplo, de um grupo de mulheres para o enfrentamento à violência, conduzido pela(o) psicóloga(o) e pela assistente social, ou uma formação sobre medicalização da infância com farmacêutico, médico e psicóloga(o);

6. Propor e apoiar tecnicamente ações de Apoio Matricial, realizadas pelos níveis secundários e terciários, no território de abrangência do NASF e baseado em suas demandas, como forma de reduzir a pressão vinda da atenção básica aos serviços como policlínicas e hospitais;

7. Incentivar, apoiar e envolver-se na criação de grupos na AB, cuidando do planejamento, escopo, objetivos e duração. Lembrar que os grupos não podem ter uma função de prescrição (de condutas e formas de adaptação), mas sim de criação de vínculos afetivos e comunitários e apoio às situações de vulnerabilidade;

8. Inserir-se nas visitas domiciliares compartilhadas em que a singularidade do caso demandem a escuta da subjetividade do sujeito, de sua família ou comunidade;

9. Suscitar a leitura compartilhada com as demais categorias do Código de Ética do Psicólogo para a compreensão e a busca de saídas de compartilhamento de informações em prontuário e discussões de caso que contribuam para a construção de PTSs e não extrapolem os limites do sigilo, com especial atenção à construção de estratégias possíveis em comunidades pequenas;

10. Promover espaços de divulgação do fazer da(o) psicóloga(o) nos diversos âmbitos do SUS evidenciando potencialidades e limitações (CFP, 2019, p. 60-62).

Entrementes, Cintra e Bernardo (2017) apontam que ainda hoje, a visão sobre a *práxis* do psicólogo é majoritariamente clínica, se apoiando em discursos dos outros profissionais, mas até mesmo dos próprios psicólogos. Parece, assim, que a atuação dos psicólogos se restringe a isso. Há, portanto, um desconhecimento sobre outras possibilidades de atuação do psicólogo (CINTRA; BERNARDO, 2017). As autoras também apontam que muitas práticas não são possíveis devido a inexistência de local adequado, bem como a falta de credibilidade a elas e um preparo mínimo para atender às demandas sociais. Diante desses percalços, o psicólogo precisa implantar sua *práxis* com o que tem, no espaço onde está e com o público cujas demandas estão sempre a surgir – “É preciso, então, se libertar das amarras que prendem a atuação do psicólogo a uma única ação e dar liberdade para que ela se transforme em atividades necessárias para aquele momento” (CINTRA; BERNARDO, 2017, p. 886).

Alguns psicólogos, por outro lado, podem se queixar de dificuldades e desafios para articular ações de saúde mental dentro da APS, tanto na própria unidade quanto em outros serviços (DIAS; SILVA, 2016). Devido a uma formação da graduação que ainda traz demasiadamente a pauta da clínica tradicional, estendendo-a para outros contextos que não o

clínico, essa prática pode ser visualizada como a única dentro da atuação na saúde pública (DIAS; SILVA, 2016). Por isso, essa formação pode se tornar insipiente quanto às práticas do psicólogo na Atenção Primária à Saúde, pois esses profissionais podem também sentir-se despreparados, com dificuldades e falta de conhecimento sobre o cotidiano de uma Unidade Básica de Saúde ou ambulatório (DIAS; SILVA, 2016). Esse despreparo também é histórico, devida à inserção recente nesse nível de atenção à saúde, e uma vez que a saúde não é o campo da Psicologia por excelência (DIAS; SILVA, 2016).

Destarte, tornou-se urgente a constituição de um campo epistemológico orientado para as especificidades das práticas de saúde com intuito de uma identidade profissional mais ajustada dos psicólogos (DIAS; SILVA, 2016). Percebe-se uma demanda por mudanças que ampliem e reorganizem a formação do psicólogo no nível superior para atuação na atenção básica (AZEVEDO *et al.*, 2011 *apud* DIAS; SILVA, 2016).

A despeito desse cenário, sabe-se também que avanços têm ocorrido durante a trajetória da inserção do psicólogo na saúde pública, e, atualmente, as equipes têm percebido mais que a psicologia pode contribuir em espaços diversos, com práticas coletivas e interdisciplinares, retirando cada vez mais a antiga noção de que só tem a contribuir, única e exclusivamente, com o atendimento psicológico individual (BRANDOLT; CEZAR, 2018). Nesse sentido, pode-se dizer de uma forma geral que a inserção do psicólogo nos serviços de saúde pública tem o objetivo: de construir modelos alternativos ao hospital psiquiátrico, reduzindo custos e produzindo maior eficácia dos atendimentos, mediante trabalho de equipes multiprofissionais (SILVA, 2022).

Em súpula, todas as ações descritas para o contexto de atuação do psicólogo no nível primário de saúde tendem a priorizar práticas que visem à prevenção, promoção e reabilitação da saúde (SILVA, 2022). Nessa empreitada da psicologia, portanto, é imprescindível que o trabalho proporcione intervenções que conduzam ao desenvolvimento dos processos de subjetivação dos usuários e famílias (MOREIRA *et al.*, 2021), bem como de competências sociais, sempre em parceria com a comunidade (SILVA, 2022).

Silva (2022) argumenta que o psicólogo deve visar o bem-estar social, fazendo o máximo em sua atuação para evitar psicopatologias ou para que estas sejam aceitas da melhor forma possível pela sociedade. Esse conjunto de atuações expostas até agora tem o potencial de contribuir significativamente para a redução de internações hospitalares e da medicalização, ensejando melhor proveito dos usuários nos serviços de saúde (EICHENBERG; BERNARDI, 2016).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que o objetivo principal do trabalho foi alcançado com êxito, pois foi feita uma análise da atuação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde (APS). Antes de apurar tal análise, foi percorrida uma retrospectiva histórica a respeito dos conceitos de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), leis que regulamentam a saúde no Brasil, bem como dos movimentos que engajaram as conquistas das políticas sociais e públicas de saúde.

Percebeu-se que o conceito e as práticas de saúde saíram da margem biomédica e passaram a estar contextualizados numa perspectiva integral do homem, trazendo à tona um modelo biopsicossocial, sempre atrelado aos contextos sociais que o sujeito se insere. Assim, não é possível fazer uma psicologia fora desse modelo integral e contextual do homem, principalmente no que se refere à psicologia implementada no SUS.

Visto isso, entende-se que esse modelo de saúde foi aplicado a uma discussão sobre o nível primário desse sistema de saúde, voltando-se, claro, para o trabalho do profissional de psicologia na APS. Esse profissional, portanto, tem um variado leque de atuações nesse nível de saúde, desmitificando concepções que muitos profissionais da saúde têm: que psicólogo da saúde atua somente com atendimentos individuais, e que possui mais atuações nos níveis secundário e terciário.

Foram descritas as possibilidades da *práxis* da psicologia na APS, ressaltando que o modelo da clínica tradicional com atendimentos individuais pode continuar sendo uma das atuações, mas que precisa ser somado às práticas coletivas apresentadas na porta de entrada dos postos de saúde e ambulatórios. Reconhece-se também que devido ao tamanho e natureza do artigo, não foi possível ampliar a pesquisa com mais materiais achados, pois os conceitos e atuações identificados do psicólogo poderiam ficar redundantes, deixando o trabalho apenas um pouco mais longo.

Foi concluído que é preciso que os profissionais psicólogos se apropriem da prática adequada para a APS, despindo-se das antigas vestimentas do modelo biomédico e hospitalocêntrico, fazendo também isso ressoar nas graduações de psicologia, que muitas vezes não enxertam a realidade da saúde pública na teoria e nos estágios dos seus discentes. Apesar disso, a contínua inserção do psicólogo nesse contexto tem contribuído cada vez mais para desvincular-se desses modelos e paradigmas limitados.

REFERÊNCIAS

BRANDOLT, Catheline Rubim; CEZAR, Pâmela Kurtz. Práticas coletivas da Psicologia na Atenção Primária à Saúde. **Tempus – Actas de Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. Pág. 191–205, 2018. DOI: 10.18569/tempus.v10i4.2051. Disponível em: <https://www.tempus.unb.br/index.php/tempus/article/view/2051>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 4 mar. 2025.

BRASIL. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set. 1990a. Seção 1. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 08 mar. 2025.

BRASIL. **Decreto n. 7.508, de 28 de jun. de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência. Brasília, jun. 2011.

CINTRA, M. S.; BERNARDO, M. H. A atuação do Psicólogo na Atenção Básica do SUS e a Psicologia Social. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 37, n. 4, p. 883-896, out. 2017.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). *Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na atenção básica à saúde*. 2. ed. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2019. 87 p.

DIAS, F. X.; SILVA, L. C. A. DA. Percepções dos Profissionais sobre a Atuação dos Psicólogos nas Unidades Básicas de Saúde. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 36, n. 3, p. 534–545, jul. 2016.

MOREIRA, Ana Ester Maria Melo; RAMOS, Brenda Brito; ARAGÃO, Thalia Ariadne Peña; BARONI, Letícia Dias; FONTENELE, Kerolayne Castro; ARAÚJO, José Lucas Soares. PSICOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESENHANDO POSSÍVEIS CENÁRIOS DE ATUAÇÃO A PARTIR DA FORMAÇÃO. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, [S. l.], v. 20, n. 2, 2021. DOI: 10.36925/sanare.v20i2.1431. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1431>. Acesso em: 28 jan. 2026.

NOGUEIRA, Luzana Eva Ferreira Lopes; SILVA, Nathália dos Santos; PINHO, Eurides Santos; SOUSA, Johnatan Martins; ARAÚJO, Camila Alves Leão de; CAIXETA, Camila Cardoso. Diálogos possíveis entre apoio matricial e saúde mental: avaliação de um processo de educação permanente. **Psicologia Argumento**, [S. l.], v. 42, n. 118, 2024. DOI: 10.7213/psicolargum.42.118.AO07. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/31680>. Acesso em: 30 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). United Nations Children's Fund. Facet definitions and questions. Geneva: OMS, 1995.

SILVA, Ivandra Johanna de Carvalho. PROPOSTA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COM ENFOQUE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, APLICADA A USUÁRIOS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 11, p. 321–334, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i11.7576. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/7576>. Acesso em: 28 jan. 2026.

SOUZA, Natalie Oliveira de; SANTOS, Jakeline Borges; COLETTI, Yara Cardoso. **Legislação do SUS: Comentada e Esquematizada**. 4 ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 2021.